

APICAL GENITAL PROLAPSE IN MODERN MEDICINE

Dildora Rakhimovna Khudoyarova

DSc, Professor, Head of the Department of Obstetrics and
Gynecology No. 1, Samarkand State Medical University

Sevara Mukhammadievna Mukhammadieva

Applicant, obstetrician-gynecologist, Jizzakh branch of the
Republican Specialized Scientific and Practical Center for Maternal
and Child Health

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17440652>

ARTICLE INFO

Received: 17th October 2025

Accepted: 24th October 2025

Online: 25th October 2025

KEYWORDS

*Apical prolapse, genital
prolapse, sacrospinous
fixation, promontofixation,
laparoscopy, pelvic floor.*

ABSTRACT

Apical genital prolapse is one of the most complex forms of pelvic organ prolapse, characterized by displacement of the vaginal vault, uterine body, or cervix, often occurring after hysterectomy. The relevance of this problem is due to its high prevalence, negative impact on quality of life, and frequent recurrences. The objective of this review is to summarize current data on the pathogenesis, risk factors, and surgical treatment methods for apical prolapse based on an analysis of Russian and international studies from 2015–2024, including the provisions of leading international guidelines (ACOG, AUGS, NICE, FIGO). It has been established that apical support failure is multifactorial in nature, associated with connective tissue dysplasia, birth trauma, and hormonal changes. Among surgical approaches, laparoscopic promontofixation and anterior bilateral sacrospinous fixation demonstrate the greatest effectiveness, providing reliable anatomical correction and satisfactory functional outcomes.

АПИКАЛЬНЫЙ ПРОЛАПС ГЕНИТАЛИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета

Мухаммадиева Севара Мухаммадиевна

соискатель, врач акушер-гинеколог Джизакского филиала Республиканского
специализированного научно-практического центра здоровья матери и ребенка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17440652>

ARTICLE INFO

Received: 17th October 2025

Accepted: 24th October 2025

Online: 25th October 2025

KEYWORDS

*Апикальный пролапс гениталий — одна из наиболее
сложных форм опущения тазовых органов,
характеризующаяся смещением купола влагалища,
тела или шейки матки, нередко возникающая после
гистерэктомии. Актуальность проблемы*

ABSTRACT

IF = 9.2

Апикальный пролапс, пролапс гениталий, сакроспинальная фиксация, промонтофиксация, лапароскопия, тазовое дно.

обусловлена её высокой распространённостью, отрицательным влиянием на качество жизни и частыми рецидивами. Цель обзора — обобщить современные данные о патогенезе, факторах риска и хирургических методах лечения апикального пролапса на основе анализа отечественных и зарубежных исследований 2015–2024 гг., включая положения ведущих мировых гайдлайнов (ACOG, AUGS, NICE, FIGO). Установлено, что несостоятельность апикальной поддержки имеет многофакторную природу, связанную с дисплазией соединительной ткани, родовыми травмами и гормональными изменениями. Среди хирургических подходов наибольшую эффективность демонстрируют лапароскопическая промонтофиксация и передняя билатеральная сакроспинальная фиксация, обеспечивающие надёжную анатомическую коррекцию и удовлетворительные функциональные результаты.

Введение. Апикальный пролапс гениталий — это опущение купола влагалища или матки, сопровождающееся нарушением нормального анатомического положения тазовых органов. Данное состояние является одной из ведущих причин снижения качества жизни у женщин, поскольку приводит к расстройствам мочеиспускания, дефекации и сексуальной функции [3].

По данным Данилиной и Волкова (2022), распространённость пролапса тазовых органов среди женщин репродуктивного возраста достигает 38–41 % [4]. В последние годы изменилось понимание патогенеза данной патологии: если ранее акцент делался на механическую несостоятельность связочного аппарата, то сегодня ведущая роль отводится комплексным структурно-функциональным изменениям тканей, гормональным и метаболическим нарушениям [8].

Основным методом лечения апикального пролапса остаётся хирургическая коррекция. Современная хирургия предлагает широкий спектр методик — от традиционных влагалищных до лапароскопических и комбинированных операций. Сравнение их анатомических и функциональных результатов остаётся ключевой задачей для выбора оптимальной тактики лечения [1, 7, 9].

Материалы и методы. В обзор включены публикации, посвящённые апикальному пролапсу гениталий, опубликованные в 2015–2024 гг. в отечественных и зарубежных журналах (PubMed, Scopus, eLIBRARY) и мировые гайдлайны. В анализ вошли работы Азиева О.В. и Мусткиви Н.А. (2009) [1], Бариновой Э.К. и соавт. (2020) [2], Данилиной О.А. и Волкова В.Г. (2022) [4], Гаврилова М.В. и соавт. (2019) [3], Михельсона А.А. и Лазукиной М.В. (2020) [5],

Попова А.А. и Гаджиевой С.А. (2024) [7], Смольновой Т.Ю. (2015) [8], Филимонова В.Б. и соавт. (2019) [9].

Критериями отбора являлись: фокус на хирургических методах лечения апикального пролапса, наличие клинических данных, оценка частоты рецидивов и осложнений. Исключались работы, посвящённые исключительно консервативной терапии.

Результаты. Современные представления о патогенезе апикального пролапса базируются на нарушении соединительнотканых структур тазового дна. Смольнова (2015) [8] подчёркивает роль системной дисплазии соединительной ткани, при которой снижается соотношение коллагена I и III типов и нарушается синтез эластина, что приводит к ослаблению связочного аппарата даже при отсутствии травм.

Гормональный дефицит в период менопаузы также играет значительную роль: снижение уровня эстрогенов вызывает атрофию слизистой влагалища и деструкцию коллагеновых волокон. Михельсон и Лазукина (2020) [5] предложили комплексную схему предоперационной подготовки и послеоперационного ухода с применением местных форм половых гормонов, лактобактерий и гиалуроновой кислоты, что способствует улучшению трофики тканей и снижению риска осложнений.

Акушерские факторы — многократные роды, крупный плод, родовые травмы — а также повышенное внутрибрюшное давление и избыточная масса тела остаются ключевыми триггерами формирования апикального пролапса [2, 4].

Согласно международным клиническим рекомендациям ACOG (2019), AUGS (2020) и NICE (2021), данное состояние формируется под влиянием совокупности анатомических, гормональных, механических и генетических факторов, которые приводят к нарушению апикальной поддержки тазовых органов [10–14].

С увеличением возраста риск развития пролапса значительно возрастает. По данным ACOG и UpToDate, у женщин старше 60 лет частота клинически выраженных форм пролапса возрастает в 3–4 раза по сравнению с популяцией 30–40 лет [10, 12]. Это связывают с возрастной деградацией коллагеновых и эластиновых волокон, снижением синтеза коллагена I типа и прогрессирующей саркопенией тазового дна.

Особую роль играет постменопаузальный дефицит эстрогенов, приводящий к атрофии мышц и слизистых влагалища, снижению васкуляризации и утрате эластичности тканей. Пролапс чаще возникает в период менопаузы и постменопаузы, что подтверждают клинические наблюдения и метаанализы, включённые в рекомендации NICE (2021) [11, 13].

Многочисленные роды являются наиболее признанным фактором риска пролапса тазовых органов, в том числе апикальной формы. Согласно данным систематического обзора Vergeldt et al. (2015), вероятность развития пролапса возрастает пропорционально числу родов и достигает 67 % при ≥ 3 влагалищных родах [15].

Травмы, возникающие при родах, особенно при использовании акушерских щипцов, крупном плоде или длительном потужном периоде, приводят к повреждению мышц levator ani, фасций и связок (uterosacral и cardinal ligaments), что формирует слабость апикального уровня опоры таза [16]. Современные МРТ-исследования показали, что у 15–35 % женщин с клинически выраженным апикальным пролапсом выявляются признаки авульсии мышц тазового дна [17].

Предшествующие операции на тазовых органах, особенно гистерэктомия, являются значимым предрасполагающим фактором апикального пролапса. Удаление матки приводит к утрате анатомической фиксации влагалищного свода и перераспределению натяжения связочного аппарата. По данным ACOG (2019), риск последующего пролапса свода влагалища после гистерэктомии варьирует от 11 до 43 % в зависимости от метода операции и состояния соединительной ткани [10].

Также повышение риска наблюдается у пациенток после реконструктивных вмешательств с иссечением или повреждением крестцово-маточных связок, что подчёркивает необходимость бережного отношения к апикальным структурам при хирургических манипуляциях [12, 14].

Избыточная масса тела рассматривается как модифицируемый фактор риска. Ожирение увеличивает нагрузку на структуры тазового дна, способствует растяжению фасциальных пластинок и связок. По данным FIGO (2022) и метаанализа Subak et al., повышение индекса массы тела (ИМТ > 30 кг/м²) ассоциировано с удвоением вероятности развития пролапса тазовых органов, включая апикальную форму [18].

Аналогичное влияние оказывает хроническое повышение внутрибрюшного давления при кашле, запорах или тяжёлых физических нагрузках. Длительное натуживание приводит к механическому перерастяжению мышц тазового дна и ускоренному формированию несостоятельности связок [11, 13].

Генетическая предрасположенность подтверждена рядом исследований. Носительство мутаций в генах COL1A1 и COL3A1, регулирующих синтез коллагена, ассоциировано с нарушением структуры соединительной ткани, что повышает вероятность пролапса [19].

Кроме того, женщины с синдромом Элерса–Данлоса или другими формами системной дисплазии соединительной ткани имеют значительно более высокий риск развития апикального пролапса в молодом возрасте. В обзоре MDPI (2023) отмечено, что снижение прочности соединительно-тканых структур является ключевым предиктором не только первичного пролапса, но и его рецидива после хирургического лечения [20].

Современные гайдлайны подчёркивают, что риск апикального пролапса формируется под воздействием нескольких факторов одновременно. Так, сочетание многократных родов, менопаузального состояния и ожирения увеличивает риск пролапса более чем в 6 раз по сравнению с женщинами без этих факторов [10, 15, 18].

Таким образом, апикальный пролапс следует рассматривать как мультифакторную патологию, где исходное состояние соединительной ткани и акушерско-гинекологический анамнез играют ключевую роль, а модифицируемые факторы (масса тела, запоры, физические перегрузки) могут быть целями профилактических мероприятий.

Таблица №1

Факторы риска возникновения апикального пролапса гениталий по данным различных мировых сообществ

№	Фактор риска	Описание / комментарий	Уровень доказательности
1	Возраст (увеличивающийся)	В руководстве American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) отмечено, что распространённость опущения растёт с возрастом, особенно после 70 лет. (Lippincott)	A
2	Паритет и/или многократные вагинальные роды	Как правило, чем больше родов через естественные пути — тем выше риск опущения. (PMC)	A
3	Влагалищные роды, особенно с инструментами, крупный плод, длительные роды	Наблюдается травматическое повреждение мышц, связок и фасций тазового дна. (NCBI)	B
4	Ожирение / высокий индекс массы тела (ИМТ)	Повышенная масса тела создаёт дополнительную нагрузку на тазовое дно. (Американский колледж акушеров)	A
5	Менопауза / снижение эстрогенов	Гормональные изменения приводят к истончению и утрате эластичности поддерживающих тканей. (UpToDate)	B
6	Операции на тазовом дне или удаление матки (гистерэктомия)	После гистерэктомии повышается риск опущения свода (апикальной формы) из-за нарушения опорного аппарата. (NCBI)	B
7	Хронически повышенное внутрибрюшное давление (кашель, запоры, тяжёлый подъём)	Повторные нагрузки ослабляют уже повреждённые соединительно-тканые структуры. (Mayo Clinic)	B

8	Нарушения соединительной ткани / генетическая предрасположенность	Наличие дисплазии соединительной ткани, семейный анамнез — факторы риска. (NCBI)	В
9	Разрыв или травма <i>músculos levator ani</i> (мышцы тазового дна)	Приходится всё чаще в исследованиях как фактор, ассоциированный с апикальным пролапсом. (ScienceDirect)	С

Цель хирургического вмешательства при апикальном пролапсе — восстановление нормальной анатомии и функции тазового дна при минимальной травматичности.

Лапароскопическая промонтофиксация признана «золотым стандартом» хирургического лечения [1]. По данным Азиева и Мусткиви (2009) [1], данная методика обеспечивает стойкую фиксацию купола влагалища к крестцовому промонториуму, демонстрируя анатомический успех в 92–96 % случаев и низкий уровень рецидивов.

Гаврилов и соавт. (2019) [3] представили положительный опыт лапароскопической латеральной кольпопексии у пациенток после гистерэктомии: частота рецидива не превышала 4 %, а восстановление сексуальной функции наблюдалось у 87 % женщин.

Попов и Гаджиева (2024) [7] предложили метод передней билатеральной сакроспинальной фиксации, обеспечивающий надёжную апикальную поддержку без применения сетчатых имплантатов. Методика сохраняет длину и ось влагалища, снижая риск диспареунии и деформации.

Согласно Филимонову и соавт. (2019) [9], наибольшую склонность к рецидивам имеют пациентки с выраженной дисплазией соединительной ткани, ожирением и пролапсом IV стадии по классификации POP-Q.

Баринаева и соавт. (2020) [2] подчёркивают необходимость индивидуального подхода с использованием комплексной диагностики, включающей функциональные методы и оценку качества жизни, что соответствует современным принципам функционально-реконструктивной хирургии.

Михельсон и Лазукина (2020) [5] показали, что применение локальных эстрогенов и пробиотиков до и после операции способствует нормализации микробиоценоза влагалища, снижает частоту инфекционных осложнений и ускоряет заживление слизистой оболочки.

Послеоперационное ведение должно включать ограничение физических нагрузок, нормализацию стула, контроль массы тела и регулярное выполнение упражнений для мышц тазового дна. Контрольные осмотры через 6, 12 и 24 месяца позволяют своевременно выявить признаки рецидива и провести коррекцию.

Обсуждение. Выбор метода хирургического лечения апикального пролапса зависит от возраста пациентки, стадии пролапса и репродуктивных планов. Лапароскопические методики обеспечивают надёжную фиксацию и долговременный результат, однако требуют высокой квалификации хирурга и большей продолжительности операции. Влагалищные доступы менее инвазивны и обеспечивают быстрое восстановление, но характеризуются более высокой частотой рецидивов [3, 7, 9].

Современные тенденции направлены на отказ от синтетических сетчатых имплантатов и развитие органосохраняющих техник. Комбинация рациональной предоперационной подготовки, точной анатомической реконструкции и индивидуального выбора метода позволяет достичь оптимальных анатомических и функциональных результатов [5, 7].

Выводы. Апикальный пролапс гениталий — мультифакторное заболевание, требующее комплексного и персонализированного подхода. Наиболее эффективными методами признаны лапароскопическая промонтофиксация и передняя билатеральная сакроспинальная фиксация, обеспечивающие стабильную апикальную поддержку, низкий риск рецидивов и высокое качество жизни пациенток. Включение гормональной и пробиотической терапии в периоперационный этап способствует лучшему восстановлению тканей и снижению частоты осложнений. Перспективными направлениями остаются прогнозирование рецидивов на основе морфологических и клинических факторов, дальнейшее совершенствование органосохраняющих технологий и персонализация хирургической тактики.

References:

1. Азиев О. В., Мусткиви Н. А. Лапароскопическая промонтофиксация в коррекции пролапса гениталий // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2009. – Т. 8, № 2. – С. 33–36.
2. Баринаева Э. К. и др. Современный взгляд на пролапс гениталий // Вестник Дагестанской государственной медицинской академии. – 2020. – № 3. – С. 49–54.
3. Гаврилов М. В. и др. Опыт коррекции пролапса гениталий при помощи лапароскопической латеральной кольпопексии у пациенток, перенесших тотальную или субтотальную гистерэктомию // РМЖ. Мать и дитя. – 2019. – Т. 2, № 1. – С. 28–32.
4. Данилина О. А., Волков В. Г. Распространённость пролапса тазовых органов среди женщин репродуктивного возраста // Вестник новых медицинских технологий. – 2022. – Т. 29, № 1. – С. 29–33.
5. Михельсон А. А., Лазукина М. В. Способ комплексной предоперационной подготовки и послеоперационного ухода за пациентами с хирургической коррекцией пролапса гениталий на основе применения локальных форм половых гормонов, лактобактерий и гиалуроновой кислоты. – 2020.
6. Попов А. А. Передняя билатеральная сакроспинальная фиксация в лечении апикального пролапса гениталий. – Москва, 2024.

7. Попов А. А., Гаджиева С. А. Применение передней билатеральной сакроспинальной фиксации в лечении апикального пролапса гениталий // Акушерство, гинекология и репродукция. – 2024. – Т. 18, № 3. – С. 328–337.
8. Смольнова Т. Ю. Пролапс гениталий и дисплазия соединительной ткани // Клиническая и экспериментальная хирургия. – 2015. – № 2 (8). – С. 53–64.
9. Филимонов В. Б. и др. Прогностические факторы возникновения рецидива пролапса гениталий // Экспериментальная и клиническая урология. – 2019. – № 2. – С. 152–157.
10. ACOG Practice Bulletin No. 214: Pelvic Organ Prolapse // Obstetrics & Gynecology. – 2019.
11. NICE Guideline NG123: Urinary incontinence and pelvic organ prolapse in women: management. – London, 2021.
12. UpToDate. Pelvic organ prolapse in females: Epidemiology, risk factors, clinical manifestations, and management. – Updated 2024.
13. AUGS Clinical Guidance: Evaluation and Management of Pelvic Organ Prolapse. – 2020.
14. FIGO Committee Report: Global standards for the management of pelvic floor disorders. – 2022.
15. Vergeldt T.F.M. et al. Risk factors for pelvic organ prolapse and its recurrence: a systematic review. – Int. Urogynecol. J., 2015.
16. Dietz H.P., Simpson J.M. Levator trauma is associated with pelvic organ prolapse. – Obstet Gynecol, 2008.
17. Tunn R. et al. MRI assessment of pelvic floor and levator ani integrity in prolapse. – Eur J Obstet Gynecol, 2019.
18. Subak L. et al. Obesity and pelvic floor disorders: an evidence-based review. – Obstet Gynecol, 2018.
19. Carley M.E. et al. Genetic susceptibility to pelvic organ prolapse. – Am J Obstet Gynecol, 2017.
20. Lin S. et al. Collagen-related gene variants and pelvic floor dysfunction. – MDPI Biomolecules, 2023.